

a penado Pavão

opinião como direito

PESSOA E PESSOAS

fevereiro 7, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 02 – n. 11/2025

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

Mar Português, Fernando Pessoa

Difícil não se apaixonar pela poesia de Fernando Pessoa. Mesmo quem não seja um ser com sensibilidade apurada, daqueles que continuam a afirmar que “homem não chora”. Mesmo esses terão sentido um dia a fagulha da alegria ao sentir o amor, por mais que em silêncio o sufoquem.

Mas há aqueles que se apaixonam pelo olhar sabendo que ele nunca envelhece, não importa o tempo. Só estes sabem, que poesia e paixão são como lençol e travesseiros, desarrumados por corpos ardentes e molhados.

Por isso, é difícil não se apaixonar pela poesia de Pessoa, quando a pessoa passa por sua vida, singrando veias, ultrapassando o Bojador, deixando dor, levando alegria.

Nas nossas vidas muitas outras passam, mas há Pessoa e pessoas que, como diz Pessoa, precisam não ter alma pequena para que tudo valha a pena.

Quantos corações foram feridos? Quantos amigos despedidos? Quanta distância se alargou?

Eu lhes indago com incontida aflição, porque hoje o revelado ao mundo (posto que poeta eu não seja) é imundo, nefasto, abjeto e desprezível!

Lembram-se do tempo quando, com dedo em riste, os que se fingindo “santos”, indumentados em alvejantes batas, se proclamavam bem-intencionados, propunham uma única fala, como se unguídos fossem pela imensurável régua da ignorância desmedida, atrevida até, pela dimensão da arrogância.

Bem que eu vi; bem que eu disse; bem que ouvi, de poucos, mas não loucos, a reação enérgica e contundente de quem se sente gente e não abdica do bom senso para emoldurar cenários.

Parti de portos sem deixar saudades supondo que fossem amigos os desvairados devaneios de, outrora conhecidos, mas que se revelaram com o tempo apenas servis escravos ajoelhados a ideias nefastas, diria mesmo, criminosas.

Ah, Pessoa, nem sempre vale à pena quando a pessoa é pequena, porque atravessar o Bojador impõe segurar o leme, sem que se deixe escorrer a lágrima da saudade.

Mas o porto que se mostra no horizonte, nova vida se revela – quisera bela – para irradiar a verdade..., apenas a verdade, porque, mesmo na amizade, se lhe faltar pudor e firmeza, com certeza, foi apenas uma centelha que apagou.

Hoje, quando o mundo sabe o que nós poucos dissemos, gerando rastilhos de pólvora, eu me ajoelho a teus pés, Pessoa, para confessar que na agonia, dia a pós dia, eu quis saber se era amizade pura.

Não valeu a pena, então, posto pequena ser a ciência e o saber de quem amigo se dissera. Restou a quimera? Nem isso, porque a amizade foi manchada pela nódoa profunda.

Afinal, a ciência chega com revelações imundas para uma multidão moribunda, desmentida e traída, como que descartada por quem a fez servir.

Que pena! Foi pequena, o que supus ser uma amizade.

Hoje, os que pautaram o mundo, sorriem da disputa, vendo a multidão inculta desnorreada e tonta, aos escândalos assistirem, como quem desejasse retornar no tempo e reaver momentos que, desmedidamente, não souberam viver.

Pessoa, são pessoas, afinal, mas sem a fina e bela alma de acalantar a calma para dizer contigo, que por mais que singre os mares, por mais que a tempestade abale, sempre haverá um porto a reservar um cenário, belo, calmo e alvo, onde tudo valerá sempre a pena.

Só hei de lamentar, Pessoa, pelos que tiveram a alma pequena.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ALMADA, ALEM DO MAR, AO CÉU
outubro 27, 2021
Em "Opinião"

RUÍNAS DO TEMPO
setembro 13, 2023
Em "Crônicas"

À MESTRA ETERNA, MARIA TEREZA, MINHA GRATIDÃO
agosto 13, 2019
Em "Opinião"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ENTRE BANDAID, USAID E TRUTHAID

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

PESSOA E PESSOAS

ENTRE BANDAID, USAID E TRUTHAID

A PÍLULA DOURADA

SOBERANIA NACIONAL, CRÉDITOS DE CARBONO E TERRAS INDÍGENAS

SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRINE

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **PODRES PODERES**